

**Nowe stanowisko zaciętki *Cheilotoma musciformis* (GOEZE, 1777)
(Coleoptera: Chrysomelidae) w Niece Polanieckiej**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511682>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska, e-mail: grzegorz.kolago@gmail.com

ABSTRACT. New site of *Cheilotoma musciformis* (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Polaniec Basin.

Cheilotoma musciformis is a rare and endangered beetle in Poland. This note presents its new site in the Natura 2000 area “Stawiany” in Świętokrzyskie Voivodeship.

KEY WORDS: Coleoptera, endangered, rare species, faunistics.

Zaciętka *Cheilotoma musciformis* (GOEZE, 1777) jest reliktywnym gatunkiem chrząszcza z rodziny stonkowatych, wymierającym w Polsce (MAZUR *et al.* 2015). Znajduje się w Polskiej Czerwonej księdze zwierząt z kategorią EN – zagrożony (ŚCIBIOR 2004) oraz w Czerwonej liście zwierząt ginących w Polsce (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

W listopadzie 2022 roku na wzgórzu „Góra Sobótczana” znaleziono części pancerza w sieci pajęczej, które mogły wskazywać na ten gatunek, ale nie umożliwiły pewnej identyfikacji, dlatego w następnym roku przeprowadzono poszukiwania żywych chrząszczy.

Ryc. 1. Samiec *Cheilotoma musciformis* (fot. G. Kolago).

Fig. 1. Male of *Cheilotoma musciformis* (photo G. Kolago).

Ryc. 2. Samica *Cheilotoma musciformis* (fot. G. Kolago).

Fig. 2. Female of *Cheilotoma musciformis* (photo G. Kolago).

Dnia 12.06.2023 odnaleziono kilka osobników (samce – Ryc. 1 oraz samice – Ryc. 2) *Cheilotoma musciformis* w miejscowości Stawiany [UTM: DB70, współrzędne geograficzne: 50°35'45.7"N, 20°37'33.0"E] przy szosie Stawiany – Samostrzałów na terenie Obszaru Natura 2000 „Stawiany”, około 750 metrów na północny zachód od wspomnianego wcześniej wzgórza. Chrzążeczki przebywały na roślinie żywicielskiej – sparcecie piaskowej (*Onobrychis arenaria* (Kitt.) Dc.), a zaniepokojone spadały na podłoże. Obserwacje udokumentowano fotograficznie. Stanowisko to znajduje się około 10 km na północny zachód od najbliższych aktywnych stanowisk ze Skowronna i Pińczowa.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę stanowisk oraz ich zanikanie (KUBISZ *et al.* 2025), każde stwierdzenie obecności tego gatunku jest niezwykle cenne i warte odnotowania oraz w dalszej perspektywie objęcia stanowiska monitoringiem.

PIŚMIENNICTWO

- KUBISZ D., ŚCIBIOR R., MAZUR M., BIDAS M., KAJTOCH Ł. 2025. Zaciętka *Cheilotoma musciformis* (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Chrysomelidae) – reliktowy gatunek wymierający w Polsce/*Cheilotoma musciformis* (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Chrysomelidae) – a relic species disappearing in Poland. *Wiadomości entomologiczne* (entomological news) 44(2A): 4–12. DOI: 10.5281/zenodo.14960218.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze, pp. 88–110. In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 155 pp.
- MAZUR M.A., KUBISZ D., ŚCIBIOR R., KAJTOCH Ł. 2015. Zaciętka *Cheilotoma musciformis* – wymierający relikw stepowej koleopterofauny w Polsce. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* 71: 336–346.
- ŚCIBIOR R. 2004. *Cheilotoma musciformis*, pp. 156–157, In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 338 pp.

Accepted: 12 August 2025; published: 3 November 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>